

INSON RESURLARINI BAHOLASH VA ATTESTATSIYADAN O`TKAZISH

D.K.Xakimdjanova

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi TATU,
“Menejment va marketing” kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: IRB da xodimlarning ish faoliyatini baholash, faoliyatning natijaga qanchalik muvofiqligini tekshirish, ularning malakasini oshirish, attestatsiya qilish jarayoni va turlari haqida ma’lumot beriladi. Bundan tashqari attestatsiya jarayonini boshidan oxirigacha tushuntirib beradi.

Kalit so‘zlar: Attestatsiya, ijtimoiy-iqtisodiy samara, malaka, mehnat samaradorligi, shaxsiy sifatlar, kasbiy bilim darajasi, kasbiy talablar, sub’yektiv baholash, ob’yektiv baholash, attestatsiya komissiyasi, mehnat intizomi.

Kirish

Xozirgi kunda va istiqbolda yechilishi kerak bo‘lgan muammolar tub o‘zgarishlarni va takomillashtirish jarayonlarini talab qiladi, bunga esa ishchi kuchlarining ijodiy faoliyatlari natijasida erishiladi. Moddiy va tabiiy resurslarni boshqarish bilan bir qatorda insonlarni boshqarish har qanday korxonada va tashkilotni boshqarishning tarkibiy qismidir. Biroq o‘z ta’riflariga ko‘ra inson tashkilotlar foydalanadigan har qanday resurslardan jiddiy ravishda farq qiladi, binobarin, boshqarishning alohida usullarini talab etadi.

Kadrlarni baholashning alohida turi - bu kadrlarni attestatsiyadan o‘tkazishdir. Attestatsiyani asosiy maqsadi - xizmatchining egallab turgan lavozimiga loyiqligini aniqlashdan iboratdir. Agar u mazkur lavozimiga loyiq deb topilsa, unda uni yana yuqori lavozimiga ko‘tarish imkonini qidirish kerak bo‘ladi. Shunday qilib, attestatsiyani uning mehnat faoliyatiga berilgan ob’yektiv baho, deb bilish mumkin. Bir qator holatlarda uning kasb mahoratini rag‘batlantirish vositasi sifatidan unga eng yuqori razryad (malaka) berilishi, yuqori oylik maoshi tayinlanishi mumkin. Korxonada va tashkilotlarda personalni attestatsiya qilish tajribasi ko‘pdan beri qo‘llanib keladi. Bu tadbir katta ijtimoiy – iqtisodiy samara berishi amaliyotda tasdiqlangan.

Asosiy qism

Attestatsiya xodimlarni ayniqsa boshqaruv xodimlarning malakasi va mehnat samaradorligini, mas’uliyatini oshirish intizomini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Attestatsiya xodim bilimi, ko‘nikmasi, malakasi, tajribasi, faoliyati samaradorligi, shaxsiy sifatleri egallab turgan lavozimiga nechog‘liq mos ekanligini aniqlash maqsadida o‘tkaziladi.

Ishlab chiqarish xodimlarini attestatsiya qilishda odatda ularning quyidagi sifatlari baholanadi.

- kasbiy bilimlari darajasi;
- ishlab chiqarish faoliyati samaradorligi;
- shaxsiy va ijtimoiy sifatlari;
- mehnatga to'lanayotgan haqning ishlab chiqarish natijalariga muvofiqligi;
- ishlab chiqarish jarayonlarini va shaxsiy ish o'rnini takomillashtirishga qo'shayotgan shaxsiy hissasi.

Qoida bo'yicha attestatsiya korxonada va tashkilotlarning barcha bo'limlari va xizmatlarida o'tkaziladi. Kompaniya yoki firma rahbariyati attestatsiyadan o'tadigan xodimlar hamda attestatsiya o'tkazilish muddatini barvaqt belgilab personalni bundan xabardor qiladi.

Baholashning bosh masalasi uning ko'rsatkichlarini belgilashdir. Baholash ko'rsatkichlari xodimning kasbiy talablariga muvofiqligini belgilaydi.

Baholash ko'rsatkichlari bir tomondan xodimning tashkiliy-ijtimoiy tizimga, ikkinchi bir tomondan xodimning kasbiy talablarga muvofiqligini belgilaydi. Buni jadval orqali ham ko'rish mumkin.

Baholash ko'rsatkichlari g'oyat xilma xil bo'lishiga qaramasdan ularning asosiy 3 guruhga bo'lib o'rganish mumkin.

1. Shaxsiy sifatlar;
2. Kasb malakasi sifatlari;
3. Mehnat samaradorligi.

Shaxsiy sifatlarni aniqlash juda oson ko'rinsa ham ko'rsatkichlarning ushbu guruhini tanlash, tasniflash va hisoblashda jiddiy muammolar yuzaga chiqadi. Bu shaxsiy sifatlar ko'rsatkichlari muayyan darajada cheklanganligi ularni baholashda subyektivizmdan qochishning murakkabligi shaxsiy sifatlar namayon bo'lishini bevosita ko'rsatish imkoniyati yo'qligi bilan bo'g'liqdir. Xodim muayyan ishni bajarar ekan uning mehnat faoliyati, erishgan natijalarini baholash qiyin emas. Ammo bu faoliyat jarayonda uning shaxsiy sifatlari ochiq ravshan namoyon bo'lmaydi.

Shuning uchun shaxsiy sifatlarni baholashga juda ehtiyotkorlik bilan yondashish zarur. Xodimni obyektiv baholash uch asosiy vazifalarni hal etishga asoslanadi.

1. Baholashning obyektiv mezonlarini hamda umumiy mezonlarga aniqlik kirituvchi omillarni topish;

2. Omillarni har bir miqdor bo'yicha ifoda etuvchi usullarini aniqlash;
3. Baholash tarkibini maqbullashtirish.

Barqarorlik bosqichi ushbu bosqichda:

- attestatsiya qilinadigan xodimlar ro'yxati tuziladi;
- attestatsiya komissiyasi a'zolari soni va tarkibi aniqlanadi;

- attestatsiya qilinayotgan xodim to'g'risidagi tavsifnomalar, fikr-mulohazalar attestatsiya varaqlari tayyorlanadi;

- attestatsiya maqsadlari va tarkibi to'g'risida tushuntirish ishlari tashkil etiladi;

- lavozimga tayyorlash va bo'shatish yuqori tashkilot tomonidan amalga oshiriladigan rahbarlar attestatsiya mazkur tashkilotlarning o'zida o'tkaziladi.

Egallab turgan xizmat vazifasida bir yildan kam muddatda ishlab kelayotgan rahbar va mutaxassislar, yosh mutaxassislar, xomilador ayollar va bir yoshga to'lmagan farzandga ega bo'lgan ayollar navbatdagi attestatsiyadan ozod etiladilar. Ular attestatsiyasi yuqorida belgilangan muddat tugaganidan so'ng bir yildan keyin o'tkazilishi mumkin.

Ishlab chiqarish bo'linmalari hodimlari attestatsiya kamida 2 yilda 1 marta, mutaxassis va rahbarlar attestatsiyasi esa kamida 3-5 yilda bir marta o'tkazilishi lozim. Rahbar va mutaxassislarning attestatsiyasi rahbariyat tomonidan belgilangan muddatlarda yil davomida o'tkaziladi. Rahbariyatning attestatsiya o'tkazish to'g'risidagi qarori personalni boshqarish xizmati uchun attestatsiya o'tkazish jadvalini tuzish uchun asos bo'ladi.

Attestatsiya o'tkazadigan komissiya a'zolari soni va tarkibi hamda komissiya vakolatlarinig muddati korxonaga yoki tashkilot rahbari buyrug'i bilan tasdiqlanadi.

Attestatsiya komissiyasiga uning raisi rahbarlik qiladi. Rais o'rinbosarlariga odatda korxonaga rahbarining personal bilan ishlash bo'yicha o'rinbosari kadrlar bo'limi boshlig'i tayinlanadi.

Attestatsiya komissiyasi kotibi tegishli hujjatlarini tayyorlaydi:

Bevosita attestatsiya o'tkazish bosqichi u attestatsiya komissiyasi majlisiga tayyorgarlik ko'rish va uni o'tkazish davrini qamrab oladi. Komissiya majlisiga attestatsiyadan o'tadigan xodim hamda uning bevosita rahbari hisobotlarini tinglab bo'lgach, ochiq ovoz berish yo'li bilan quyidagi baholardan birini berishi mumkin:

-hodim egallab turgan lavozimiga loyiq;

-hodim egallab turgan lavozimiga mehnat faoliyatini yaxshilagan attestatsiya komissiyasi tavsiyalarini bajargan va bir yildan so'ng takror attestatsiya qilinganidan so'ng loyiq;

-hodim egallab turgan lavozimiga loyiq emas.

Attestatsiyadan o'tgan hodim mehnat faoliyatini baholari hamda attestatsiya komissiyasi tavsiflari attestatsiya varog'ida qay etiladi.

Attestatsiya komissiyasiga taqdim etilgan hujjatlarning eng ko'p qo'llaniladigan turi baholash varog'idir.

Baholash varog'ida hodimning amaliy va shaxsiy sifatleri qayd etilgan bo'lib bu xizmati mas'ul hodimi tomonidan to'ldiriladi:

Attestatsiyadan o'tadigan hodim kasbiy bilimlari va ko'nikmalari darajasi baholanib, test sinovlaridan o'tgandan keyin uzog'i bilan attestatsiya o'tkaziladigan vaqt, ya'ni 2 hafta oldin baholash varog'i bilan tanishadi.

Attestatsiya qilinayotgan hodim uzrli sabablarga ko'ra attestatsiya komissiyasi majlisida qatnasha olmasa, uning attestatsiyasi keying majlislarga qoldiriladi. Hodim kommissiya majlisi uzviy sabablarga ko'ra qatnashmayotgan bo'lsa, attestatsiya uning ishtrokisiz ham o'tkazilishi mumkin. Bu holda kommissiya savollariga hodimlarning bevosida rahbarlari javob berdi: Attestatsiya natijalari attestatsiya varog'ida qayd etiladi hamda attestatsiya qilinayotgan hodimga ovoz berishdan keyin ma'lum qilinadi.

Kompaniya va firmalar personal attestatsiyasini” Boshqaruv avtomat tizimi tajribasi mavjud. Buning uchun ham kompyuterlarda personal ma'lumotlar bazasi yaratiladi. Ma'lumotlar korxonadagi” Boshqaruv avtomat tizimi attestatsiyasi dasturi orqali ham o'tkazish tajriba olish mumkin.

Kompaniya yoki firmada bundan dasturlar tizimi mavjud bo'lmasa xodimlar to'g'risidagi ma'lumotlar personalni boshqarish xizmati tomonidan tayyorlanadi: shundan so'ng rahbariyat attestatsiya qilinayotgan xodim ham kasblari va attestatsiya o'tayotgan bo'ysunuvchi xodimlardan iborat 3 darajali ekspert kommissiyasi shakllantiriladi. Ular baholashi kompyuter orqali attestatsiya qilayotgan hodimning savollarga javoblari asosida oshiradilar. Attestatsiya qilinayotgan hodim savollarga javoblari asosida o'zini o'zi ham baholash imkoniga egadir. Ekspertlar bahosi hamda hodimning o'z –o'zini baholashni asosida yakuniy baho va xulosalar chiqariladi.

Yakunlovchi bosqichda korxonahabariyat attestatsiya natijalari bo'yicha qaror qabul qiladi. Bunda quyidagilar hisobga olinadi:

-attestatsiya qilingan hodim to'g'risida bevosita rahbarlarning fikr-mulohazalarini bayoni;

-attestatsiya qilingan hodim faoliyatining, uning tarmog'dagi uzluksiz ta'lim tizimida malakasini oshirishining baholanishi;

-attestatsiya qilingan hodim faoliyatining, uning tarmoqlardagi uzluksiz ta'lim tizimida malakasini baholash;

-attestatsiya qilingan hodim malaka amaliy va shaxsiy sifatlarning baholanishi hamda ushbu sifatlarning ish joyi talabalariga muovifligi;

-attestatsiya qilingan xodim faoliyati to'g'risida attestatsiya kommissiya har bir a'zoning fikri;

- xodimning avvalgi attestatsiyasi materiallarini joriy attestatsiya ma'lumotlari bilan taqqoslash natijasi;

-attestatsiya qilingan xodimning o'zninig-o'zi ishi va imkoniyatlari to'g'risida fikri.

Xulosa.

Attestatsiya hodimning mehnat intizomiga rioya qilishi qo'yilgan vazifalarni hal etishdagi mustaqilligi o'z-o'zini takomillashtirishga intilishga alohida ahamiyat beradi. Attestatsiya komissiyasi attestatsiya qilingan hodimni yuqori lavozimga ko'tarish, erishilgan muvaffaqiyatlar uchun mukofatlash ish haqini ko'paytirish boshqa ishga o'tkazish, egallab turgan lavozimidan bo'shatish va hokozolar to'g'risida tavsiya beradi.

Attestatsiya komissiyasining xulosa va tavsiyalaridan korxonada kadrlar siyosatini amalga oshirishda foydalaniladi. Xodimni attestatsiya qilish paytida albatta uning mehnatiga haq to'lash shart va sharoitlari ish joyini takomillashtirish yuzasidan takliflar umumlashtirildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati:

1. Azlarova M.M. Inson resurslarini boshqarish: o'quv qo'llanma. – O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. – T.: IQTISODIYOT, 2019.
2. Xakimjanova D.K., Djalalov J.M., S.G. Raximova. “Inson resurslarini boshqarish”. O'quv qo'llanma. – T.: «Aloqachi». 2019.
3. Ismoilova, G., Khakimjanova, D., Shaislamova, M., & Nabieva, F. (2020). “Prospects for the training of highly qualified personnel in the modernization economy”. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 9(3), 3629-3634.